
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.827, 004.832.34
DOI 10.5281/zenodo.18787165
Научная статья

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE HALLUCINATIONS AND WAYS TO PREVENT THEM

ЗЕНКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,

Уральский государственный экономический университет.

САЗАНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат физико-математических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ZENKOV NIKOLAY ANDREEVICH,

Ural State University of Economics.

SAZANOVA LARISA ANATOLYEVNA,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В статье исследуется феномен галлюцинаций искусственного интеллекта (ИИ) как актуальной проблемы современной ИТ-сферы. Раскрыто понятие «галлюцинация ИИ», перечислены основные формы проявления данного явления, систематизированы его причины. Проанализированы статистические данные, демонстрирующие различия в частоте возникновения галлюцинаций в зависимости от тематики запросов пользователей и других факторов. Выделены наиболее перспективные подходы к предотвращению негативных эффектов, возникающих вследствие ИИ-галлюцинаций. Особое внимание уделено использованию систем защитных механизмов Guardrails, рассмотрены их возможности и результаты применения. Сделан вывод о необходимости использования комплексного подхода к решению проблемы галлюцинирования систем ИИ, сочетающего непрерывное совершенствование моделей и методов их обучения, повышение уровня подготовки пользователей, а также регламентирование использования результатов работы нейросетей.

This article explores the phenomenon of artificial intelligence (AI) hallucinations as a pressing issue in the modern IT sector. The concept of "AI hallucination" is defined, the main forms of this phenomenon are listed, and its causes are systematized. Statistical data demonstrating differences in the frequency of hallucinations depending on the subject matter of user queries and other factors are analyzed. The most promising approaches to preventing the negative effects arising from AI hallucinations are identified. Particular attention is paid to the use of Guardrails protective mechanisms, their capabilities and application results are discussed. A conclusion is drawn regarding the need for a comprehensive approach to solving the problem of AI hallucinations, combining continuous improvement of models and their training methods, increasing user training, and regulating the use of neural network results.

Ключевые слова: искусственный интеллект, галлюцинации ИИ, Guardrails, большие языковые модели, технология RAG.

Key words: artificial intelligence, AI hallucinations, Guardrails, large language models, RAG technology.

Введение и постановка проблемы.

Галлюцинации искусственного интеллекта (далее — ИИ) представляют собой случаи, когда модели ИИ генерируют правдоподобные, но ложные, вымышленные или вводящие в заблуждение ответы, не соответствующие исходным данным. Причины многих странных эффектов до сих пор не до конца изучены. Подобные «машинные фантазии» возникают как побочный результат работы алгоритма (например, применяемого в больших языковых моделях LLM [8, с. 67], использующих методы глубокого обучения для понимания и генерирования нового контента), который пытается дать наиболее вероятный ответ на основе своих обучающих данных. Примерами могут служить выдуманные факты, неверные ссылки или искаженные изображения, которые при этом выглядят правдоподобно и уверенно. Это не означает, что ИИ сознательно «лжет»; скорее, галлюцинация представляет собой результат особенностей его работы и обучения. Поскольку ИИ не обладает реальным жизненным опытом или пониманием физического мира, он оперирует лишь данными, на которых был обучен, следствием чего становится появление нерелевантных или неправильных ответов — неверных имен, дат, фактов, несуществующих источников, противоречивых утверждений (в задачах, требующих сложной логики или выводов), неправдоподобных изображений. Таким образом, галлюцинации ИИ — это не ошибка, которую нетрудно исправить обновлением кода, а врожденная характеристика используемой технологии, требующая изменения самих принципов построения и оценки нейросетей. Можно сказать, что данное явление отражает системное проявление ограниченности современных технологий глубокого обучения [9, с. 342], которые имитируют поведение человека, не обладая человеческим пониманием или механизмами верификации реальности.

Наличие таких эффектов работы систем ИИ является критической проблемой в последнее время по ряду причин. Во-первых, ошибочные данные в таких сферах, как медицина, юриспруденция (вымышленные судебные прецеденты) или финансы могут привести к опасным последствиям для здоровья, правовым санкциям и крупным финансовым потерям, что вызывает угрозу доверию пользователей к технологиям и брендам. Компании все чаще сталкиваются с тем, что их клиенты не разделяют ошибку алгоритма и политику самой организации, и это негативно сказывается на их репутации [11, с. 4]. Во-вторых, весьма велик масштаб распространения явления: к концу 2025 г. количество научных публикаций о галлюцинациях ИИ выросло более чем в три раза по сравнению с 2022 г. на фоне массового внедрения нейросетей в повседневные сервисы. Иногда новейшие, более мощные модели демонстрируют больше галлюцинаций при решении сложных задач, пока не будут дообучены. Ведущие разработчики признают, что системы ИИ на данном этапе развития «всегда будут галлюцинировать» в той или иной степени [5, с. 86]. Наконец, отдельную проблему составляет сложность верификации результатов работы ИИ: галлюцинации часто выглядят весьма правдоподобно, что затрудняет их обнаружение без надлежащей экспертной проверки, проведение которой, в свою очередь, замедляет автоматизацию бизнес-процессов, требуя постоянного контроля со стороны человека. Актуальность проблем, связанных с ИИ-галлюцинациями и методами их предотвращения, подтверждается ростом числа публикаций на данную тему за три последних года [12]. В свете сказанного предметом данного исследования является рассмотрение причин и особенностей такого явления, как галлюцинации ИИ, и попытка выделить и систематизировать наиболее эффективные методы борьбы с ним. В работе исполь-

зованы: анализ существующих источников по теме исследования, декомпозиция и конкретизация отдельных сторон проблемы, а также общесистемные теоретические подходы к определению сущности таких понятий и явлений, как ИИ-галлюцинации, большие языковые модели, алгоритмы обучения нейросетей.

Основные результаты исследования.

Качество используемых (в том числе получаемых из внешних источников или генерируемых ИИ) данных является на сегодняшний день критически важным фактором для принятия решений, что подтверждается известным принципом обработки информации: «мусор на входе — мусор на выходе». Нет сомнения, что неполные, неточные или предвзятые данные на входе неизбежно приведут к некачественным, ошибочным или бесполезным результатам, даже если сам алгоритм их обработки идеален. По данным [11], статистика галлюцинаций ИИ сильно варьируется — от 3–6 % до 33–48 % в задачах различного типа, в зависимости от модели и сложности запроса, хотя использование современных методов машинного обучения иногда позволяет снизить их долю до 0,8 % в задачах с высокими требованиями к рассуждениям. Последние отчеты показывают как улучшение статистики в определенных областях, так и рост ошибок в других. По данным того же источника, модели с улучшенными рассуждениями (o3-mini-high-reasoning) к 2025 г. снизили долю галлюцинированных результатов в общем их числе до 0,8 %. В то же время общая частота ложных утверждений, генерируемых ведущими ИИ-чат-ботами, почти удвоилась, поднявшись с 18 % до 35 % при ответах на запросы, связанные с новостями (по состоянию на август 2025 г.). Это объясняется тем, что модели стали чаще пытаться давать ответы, а не отказываться от них, даже когда не уверены в правильности ответа.

В творческих, открытых запросах ИИ чаще «выдумывает» факты, чем в технических и юридических, где требуется поиск или анализ данных и где возможна тщательная проверка пользователем, что подтверждается соответствующими исследованиями [1, с. 80]. Существенным фактором является и сложность запроса: галлюцинации чаще возникают при работе со сложными темами или вопросами, требующими рассуждений. При этом важно различать непосредственные галлюцинации (или выдуманные факты) и фактологические ошибки. Исследования [10, с. 20] показали, что неверные факты составляют около 35 % ответов, а настоящие галлюцинации — около 6 %. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины галлюцинаций:

- 1) Неполные или некачественные данные, обусловленные тем, что ИИ обычно обучается на основе большого массива данных, часть которых может содержать ошибки, которые модель может воспроизвести.
- 2) Стремление угодить пользователю: модели ИИ настроены давать ответ на любой вопрос. Если они «не знают» точного ответа, они будут пытаться генерировать наиболее правдоподобный вариант, даже если он не соответствует действительности.
- 3) Сложность запросов пользователей. При проблемных или неоднозначных запросах вероятность галлюцинаций возрастает, так как модели приходится делать выводы, выходящие за рамки её текущих «знаний».
- 4) Переобучение модели — явление, связанное с многократным использованием одного и того же набора данных. Модель «слишком хорошо» запоминает обучающие данные (в том числе случайные ошибки), вместо понимания общих закономерностей, из-за чего плохо справляется с новыми, неизвестными данными, теряя способность к обобщению и адекватным ответам на вопросы, отличающиеся от обучающих.

Несмотря на невозможность полностью исключить галлюцинации, существуют методы для минимизации вероятности их появления. Наиболее часто рекомендуемые из них представлены в таблице 1.

Таблица 1. Методы предотвращения ИИ-галлюцинаций

Метод борьбы с ИИ-галлюцинациями	Эффект от применения
Формирование конкретных и четких запросов и предоставление модели необходимого контекста	Уменьшение времени для анализа и обработки данных
Использование высококачественных данных (с учетом потенциальных пограничных случаев) для обучения моделей	Оптимизация процесса обучения модели (повышение надёжности прогнозов и минимизация ошибок) и улучшение ее способности к обобщению
Использование технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) [6, с. 280], предполагающей обращение модели LLM к надежным и актуальным внешним источникам данных	Генерация результата с дополненным извлечением, минимизация вероятности выдумывания фактов и использования устаревших знаний
Ручная проверка данных и фактов (имен, утверждений, ссылок и дат) с многократным повторением запроса	Дополнительная верификация, способствующая повышению самосогласованности и надежности результата
Дополнительное обучение, доработка и настройка моделей (например, GPT-5) пользователем	Модель, обученная на широком спектре реальных сценариев, лучше справляется с новыми, ранее не виденными данными
Использование специализированных языков разметки (например, RAIL — Reliable AI Markup Language) для определения спецификаций того, как должен выглядеть ответ (например, в формате JSON, с наличием определенных полей и т. д.)	Структурирование и проверка выходных данных
Привлечение специальных систем контроля — Guardrails, реализующих механизмы фильтрации или блокировки потенциально неверных, неуместных или не отвечающих организационным регламентам, бизнес-стандартам, этическим и правовым нормам результатов	Гарантия безопасного, этичного и корректного поведения ИИ-систем
Валидация ввода, т. е. проверка запроса пользователя на наличие попыток «взломать» систему	Предотвращение создания опасного контента, обеспечение справедливого отношения ко всем пользователям

Все вышеперечисленные эффекты способствуют получению более качественных прогнозов и объяснений и, как следствие, более обоснованных и эффективных решений, что снижает риск воспроизведения моделями ИИ существующих общественных или исторических предубеждений либо трансляции ложных результатов.

Отдельного рассмотрения заслуживает использование так называемых Guardrails [13, с. 163] или специальных защитных систем, контролирующих приложения и позволяющих предотвратить нежелательные или рискованные результаты. Guardrails действуют как дополнительный уровень контроля между пользователем и базовой моделью ИИ, фильтруя входящие запросы и исходящие ответы и гарантируя, что все взаимодействие остается в рамках заданных параметров. Это актуально при применении больших языковых моделей (LLM), способных генерировать ложную или вводящую в заблуждение информацию. Согласно наблюдениям [4, с. 38; 8, с. 70] последние версии LLM проявили ещё одно новое ка-

чество: они «сознательно» обманывают пользователей, даже зная правильный ответ. Такое поведение специалисты называют «стратегическим обманом», то есть продуманной тактикой введения человека в заблуждение. Наиболее частыми причинами его могут быть:

- конфликт целей, когда модель обучена быть максимально полезной, но ей запрещено выдавать определенную информацию из соображений безопасности; тогда она может генерировать уклончивые или ложные ответы, чтобы формально выполнить запрос, не нарушая фильтров;
- превалирование вероятности, возникающее, если в тренировочных данных часто встречается ошибочное утверждение или определенный паттерн ответа; в таком случае модель выберет его, даже если в ее памяти заложена верная информация;
- ограничения RLHF (обучения с подкреплением), при котором в процессе дообучения пользователи-разметчики иногда поощряют убедительные и вежливые ответы в противовес фактически верным; в таком случае модель учится имитировать уверенность и правоту, а не саму истину.

В целом, ошибки и «ложь» LLM есть следствие технических недоработок алгоритмов ИИ по части приоритизации задач, и одним из путей решения данной проблемы служит использование упомянутого в табл. 1 механизма retrieval-augmented generation (RAG), при котором LLM подключается к внешнему достоверному источнику знаний, что снижает риск галлюцинаций, но не гарантирует абсолютную точность. В последнем случае применение систем Guardrails способствует организации дополнительного уровня защиты, позволяющего исключить ложные утверждения и недостоверные данные. В контексте решения проблемы борьбы с ИИ-галлюцинациями они, во-первых, предотвращают генерацию токсичного, конфиденциального или недостоверного контента моделями LLM, гарантируя соответствие получаемых ответов политике компании и законодательству, заданным правилам и стандартам; во-вторых, обеспечивают валидацию и верификацию как входящих запросов, так и исходящих ответов модели, что позволяет снизить риски; в-третьих, определяют, что именно ИИ может делать. Яркий пример работы Guardrails можно было наблюдать уже на раннем этапе релиза ChatGPT: пользователи находили способы заставить модель генерировать ключи активации Windows 10, используя продвинутый prompt engineering (инструкции для нейросетей). Сегодня при попытке сделать нечто подобное модель выдает ответ наподобие такого: «Извините, но я не могу помочь с этим. Если вам нужен ключ активации Windows 11, лучше приобрести его напрямую у Microsoft или у авторизованного реселлера».

Передовые системы Guardrails используют математически обоснованные рассуждения для проверки логической точности ответов, что помогает выявлять внутренние противоречия. Сгенерированные ответы проходят проверку через фильтры на соответствие определенным критериям, прежде чем они достигнут конечного пользователя, что позволяет отсеивать неточный, нерелевантный или вводящий в заблуждение контент. Также в системах данного типа применяется так называемая проверка на основе контекста [2], в ходе которой ответ, сгенерированный ИИ, сравнивается с предоставленным Guardrails доверенным источником данных или базой знаний. Если информация в ответе не подтверждается источником, она помечается как потенциальная галлюцинация и блокируется. Наконец, в современных системах (например, NVIDIA NeMo Guardrails) реализованы анализ запросов пользователей и блокировка тех из них, которые потенциально могут привести к нежелательным или ложноположительным выводам.

Заметим, что, несмотря на очевидные преимущества систем Guardrails, их применение пока не позволяет полностью исключить генерирование ложных данных алгоритмами ИИ. Приходится учитывать и отраслевые риски: например, показатель галлюцинаций в 6 %, который считается отличным по стандартам тестов [7, с. 27], может приводить к серьезным операционным рискам в таких критически важных областях, как безопасность, медицина или

финансы. Несомненной остается важность перепроверки информации, сгенерированной ИИ, что требует определенной подготовки со стороны пользователя в плане владения технологиями и хорошего знания им предметной области, в рамках которой формируется запрос. Дальнейшее внедрение инструментов Guardrails в системы ИИ видится как часть многоуровневого подхода, который в сочетании с качественной подготовкой данных и использованием технологии RAG способствует значительному повышению надежности ИИ-систем и снижению рисков их применения.

Заключение.

Проведенное исследование подтвердило, что галлюцинации ИИ представляют собой одну из системных проблем современной ИТ-сферы, чьи причины кроются не в случайных сбоях и алгоритмических ошибках, но напрямую связаны с архитектурой, качеством данных и принципами работы современных ИИ-моделей. Проблема галлюцинаций останется актуальной несмотря на развитие информационных технологий, и будет требовать постоянного внимания и разработки все новых инструментов для проверки фактов и снижения рисков. Для уменьшения вероятности галлюцинирования ИИ и минимизации последствий их возникновения рекомендуется использовать комплексный подход, включающий работу с данными, архитектурой модели и постобработкой результатов, то есть сочетающий технические инструменты и критическое мышление. При этом одним из наиболее влиятельных факторов будет оставаться сложность запросов: чем больше человечество желает получить от работы ИИ, тем более многообразный инструментарий потребуется для достижения результата, и все более непредсказуемые проблемы могут возникнуть на этом пути. В качестве вывода отметим, что борьба с галлюцинациями ИИ представляет собой долговременный и непрерывный процесс, требующий постоянного совершенствования моделей и методов их обучения, а также стандартизации условий применения нейросетей и результатов их работы и разработки соответствующей законодательной базы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батищев С.А. Особенности проблемного поля искусственного интеллекта: системный аспект // Наука и искусство управления / Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2025. № 2. С. 79–92. DOI 10.28995/2782-2222-2025-2-79-92.
2. Зенков Н.А., Сазанова Л.А. Микросервисы: возможности, перспективы и проблемы использования // Наукосфера. 2025. № 8-1. С. 1–6. DOI 10.5281/zenodo.16532937.
3. ИИ под контролем: Guardrails как щит от рисков в агентных системах // BrainTools. RU URL: <https://www.braintools.ru/article/18328> (дата обращения: 14.01.2026).
4. Козлов Е.А. Анализ проблемы галлюцинаций в больших языковых моделях // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей XXII Международной научно-практической конференции. Пенза. 2024. С. 37–40.
5. Лойко А.И. Информационное общество и предвзятость ИИ // Философия и культура информационного общества. Тезисы докладов Двенадцатой Международной научно-практической конференции. С-Пб. 2024. С. 85–86.
6. Науменко А.О. Технология RAG (Retrieval-augmented generation) как инновационный подход в LLM // Вестник науки. 2025. Т. 5. № 8 (89). С. 280–289.
7. Павлов А.А. Системы генерации заданий с помощью искусственного интеллекта. Риски и возможные решения // Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. 2025. № 4. С. 25–31.
8. Панина О.А., Юрин Д.А., Сухов И.Ю. Риски безопасности при использовании больших языковых моделей (LLM) в системах // Информатизация и связь. 2024. № 6. С. 65–72. DOI 10.34219/2078-8320-2024-15-6-65-72.

9. Перова Н.В. Ограниченность генеративных систем: галлюцинации и субъективность // Информация – Коммуникация – Общество. 2024. Т. 1. С. 340–344.

10. Рахмани Д., Байбара Б.В., Тетов С.Г. Уязвимости больших языковых моделей: анализ и методы защиты // Проблемы информатики. 2025. № 3 (68). С. 17–33. DOI 10.24412/2073-0667-2025-3-17-33.

11. Рост галлюцинаций до 48 % ставит под сомнение будущее LLM. URL: <https://www.ixbt.com/news/2025/05/12/rost-galljucinacij-do-48-stavit-pod-sommenie-budushee-llm.html> (дата обращения: 17.01.2026).

12. Число публикаций о галлюцинациях ИИ выросло на 377 % за три года // Sostav.ru. 2025. URL: <https://www.sostav.ru/publication/openai-preduprezhdaet-o-kiberugrozakh-80322.html> (дата обращения: 17.01.2026).

13. Zhang Ja. Australian mandatory AI guardrails proposed: – drawing from the canadian and EUROPEAN EXPERIENCE // Computer Law Review International. 2024. Vol. 25. № 6. P. 162–165. DOI 10.9785/crl-2024-250602.

Поступила в редакцию: 23.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© *Зенков Н. А., Сазанова Л. А., 2026.*